

ARTICLE INFO

Received: 13th December 2022

Accepted: 21th December 2022

Online: 22th December 2022

KEY WORDS

ИСТИҚБОЛЛИ ПУШТИ РАНГ ПОМИДОР НАВ НАМУНАЛАРИ

Алматов Бахром Тухтамуратович,¹

Арамов Музаффар Хошимович.²

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий
тадқиқот институти таянч докторанти¹

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий
тадқиқот институти Сурхондарё илмий тажриба
станцияси директори, қ.х.ф.д., профессор²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7471403>

ABSTRACT

Кейинги йилларда республикада ҳам, чет эларда ҳам пушти ранг помидорга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрича дунё бўйича помидор бозорининг 30% ни пушти рангли помидорлар эгаллайди[1].

Кейинги йилларда республикада ҳам, чет эларда ҳам пушти ранг помидорга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрича дунё бўйича помидор бозорининг 30% ни пушти рангли помидорлар эгаллайди[1].

Шунинг учун чет эларда ҳам очиқ майдонларда, ҳам иссиқхоналарда етиштиришга мўлжалланган пушти ранг помидор нав ва дурагайлари яратиш бўйича катта ишлар олиб борилмоқда. Ҳар бир йирик селекция – уруғчилик фирма ва компанияларининг каталогларида жуда кўплаб пушти ранг помидор нав ва дурагайлари тавсифи келтирилган[2].

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестрига Баҳодир, Фахрий, Дархон, Севара каби пушти ранг помидор нав ва дурагайлари киритилган (Давлат реестри, 2022). Бундан ташқари маҳаллий аҳоли томонидан кўплаб

келиб чиқиши ноаниқ бўлган пушти ранг помидор навлари етиштирилади ва ички бозорга чиқарилади. Аммо, бу навлар транспортбоплиги, мевасининг сифати, ҳосилдорлиги, касаллик ва зараркунандаларга чидамлиги бўйича талабларга жавоб бермайди.

Мевалари транспортбоп, серҳосил, касаллик ва зараркунандаларга чидамли пушти ранг помидор нав ва дурагайлари яратиш сабзавотчиликнинг муҳим вазифаларидан биридир.

Шундан келиб чиқиб Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институти Сурхондарё илмий тажриба станциясида 2021-2022 йилларда турли минтақалардан келтирилган 39 та пушти ранг помидор нав ва дурагайлари қимматли хўжалик белгилари мажмуаси бўйича ўрганилди. Тадқиқотлар Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур (томаты, перцы,

баклажаны)[ВИР. Л,1977] [3], Методика полевого опыта (Б.А.Доспехов, 1985) [4], Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (М., «Колос», 1982) [5] каби услуб ва услубий кўрсатмалар асосида олиб борилди.

Тажриба қайтариқсиз. Ҳисоб бўлмачаси майдони 4,5 м² . Бўлмача 2 қаторли. Бўлмачада ўсимликлар сони 20 та. Экиш схемаси 90x25см. Тажибада қиёсий Севара нави ҳар 10 та нав намунасида кейин жойлаштирилади.

Помидорнинг пушти ранг тур хилига мансуб нав ва дурагайлари уруғи 8 феврал куни иссиқхонада кассеталарга экилди ва кўчатлар 8 апрелда очиқ майдонга экилди.Ушбу мақолада энг истиқболли пушти ранг помидор нав ва дурагайларининг тавсифи келтирилди, 1-жадвал. Жадвалда муҳим хўжалик белгилари бўйича тадқиқотлар натижасида истиқболли деб топилган навлар тавсифи келтирилган.

Эртапишар , яъни вегетация даври 92-95 кун бўлган Севара ва Е-50 нав намуналари ажратилди. Ўртапишар , яъни вегетация даври 103-112 кун бўлган 3 та: F₁Малиновые яблочки, А-17, Инжир розовый нав намуналари ажратилди. Бошқа ўрганилган навлар кечпишар бўлиб, вегетация даври 117-124 кунни ташкил этди.

Ўсимлик баландлиги бўйича ўрганилган нав намуналари қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

- ўсимлик баландлиги 41-57 см бўлган детерминант навлар – Севара, Новичок розовый;

- ўсимлик баландлиги 68-94 см бўлган ярим детерминант навлар – NP -7, NC – 10, F₁Малиновые яблочки,F₁20-21;

- ўсимлик баландлиги100 см дан юқори бўлган индетерминант навлар – А-17, Инжир розовый, Малиновый мед. Саноат асосида етиштиришга мос помидор навлари селекцияси учун бошланғич манба сифатида биринчи ва иккинчи гуруҳга кирувчи навлар истиқболли бўлиб ҳисобланади.

Меваларининг транспортбоплиги билан ажралиб турадиган навлар ҳам ажратилди.Қиёсий навда мева қаттиқлиги 3 баллни, Новичок розовый, N P-7, NC-10, А-17, Е-50 навларида эса 5 баллни ташкил этди. Нисбатан қаттиқ мевалар Малиновые яблочки F₁, 20-21 F₁, N А-17, Баходир, Дархон, Малиновый мёд навларида кузатилди. Мевалари қаттиқ ва нисбатан қаттиқ нав намуналари транспортбоп пушти ранг помидор нав ва дурагайлари селекциясида қимматли бошланғич манба бўлиб хизмат қилади.

1-жадвал

Пушти ранг помидор нав намуналарининг морфобиологик тавсифи, 2022 й.

Нав ва дурагайлари	Ўсув даври ёки ёппасига униб чиққандан меваларнинг дастлабки пишишигача бўлган давр	Ўсимлик баландлиги, см	Мева вазни, г	Меванинг қаттиқлиги, балл	Умумий ҳосилдорлик, т/га	Қиёсий навга нисбатан, %
--------------------	---	------------------------	---------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Севара, ст.	92	41	64	3	21,4	100
Новичок розовый	120	57	120	5	60,7	283,6
NP-7	124	94	195	5	41,9	195,8
NC-10	122	94	184	5	38,0	177,6
Инжир розовый	108	118	119	3	37,6	175,7
Малиновые яблочки F ₁	111	76	60	4	37,3	174,3
20-21 F ₁	117	79	137	4	35,9	167,8
NA-17	124	68	202	4	35,0	163,6
A-17	103	101	90	5	34,8	162,6
Баходир	119	93	307	4	34,8	162,6
Дархон	120	93	375	4	34,4	160,7
Малиновый мёд	112	110	103	4	33,8	157,9
E-50	95	78	178	5	33,4	156,1

Энг муҳим белгилардан бири – мева вазни бўлиб ҳисобланади. Ўрганилаётган навлардан фақатгина стандарт Севара, А-17 навлари ва F₁Малиновые яблочки нав ва дурагайи ўрта мевали (60-90 г) ҳисобланади. Бошқа ўрганилаётган навлар катта (150 г гача) ва жуда катта (150 г дан юқори) мевалилар гуруҳига киритилди. Ажратилган истиқболли нав намуналарида энг юқори умумий ҳосилдорлик Новичок розовый, NP-7 навларида кузатилди. Умумий ҳосилдорлик ушбу навларда 41,9-60,7

т/га ни ташкил этди ва бу қиёсий навга нисбатан 95,8-183,6% га юқори бўлди. Бошқа ўрганилган навлар ҳам стандарт Севара навига нисбатан 56,1-77,6% юқори ҳосил бериши билан ажралиб турди. Илк бор Ўзбекистон жанубида пушти ранг помидор нав намуналари ўрганилди ва истиқболли нав намуналари ажратилди. Ажратилган нав намуналари қуруқ субтропик иқлим шароитида пушти ранг помидор нав ва дурагайлари селекцияси учун қимматли бошланғич манба бўлиб хизмат қилади.

References:

1. Огнев В.В., Илясов В.В. Селекция розовоплодных сортов и гибридов томата для условий юга России. В сб.: Селекция и семеноводство овощных культур. Вып.42 2009. – С. 95-99.
2. Агрохолдинг Поиск. Каталог 2018-2019. Семена овощных культур для открытого и защищенного грунта.
3. Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур (томаты, перцы, баклажаны). – Л. – ВИР. – 1977. – 23 с.
4. Методика полевого опыта Б.А.Доспехов, 1985.
- 5.Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов. Л.,1982. –С. 10-17